

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕГЛЮДЕКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Содиқов Самад Салоҳиддинович

Самарқандский государственный медицинский университет, научный руководитель

Фахриддинов Дониёр Равшан оғли

Самарқандский государственный медицинский университет

Туйчиев Темурмалик Зафарович

Самарқандский государственный медицинский университет

Соатов Жавохир Урал оғли

Самарқандский государственный медицинский университет

Аннотация: В обзорной статье рассматривается эффективность и безопасность деглудека при лечении сахарного диабета 2 типа. Деглудек, комбинированный инсулин, сочетающий инсулин деглудек и лираглутид, представляет собой инновационный подход к контролю гликемии у пациентов с диабетом 2 типа.

Анализ последних клинических исследований показал, что деглудек оказывает большое влияние на снижение уровня гликемии, обеспечение стабильного контроля уровня глюкозы в крови в течение длительного времени. Безопасность препарата хорошо документирована, а побочные эффекты обычно легко купируются.

Деглудек представлен в удобной для инъекций форме, что облегчает его применение и соблюдение терапии. Его роль в лечении сахарного диабета 2 типа подтверждена как в качестве начальной терапии, так и для усиления лечения пациентов, которым требуется дополнительный гликемический контроль

Ключевое слово: деглудек, сахарный диабет 2 типа, фармакокинетика.

USE OF DEGLUDEK IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Sodikov Samad Salohiddinovich

Samarkand State Medical University, scientific director

Fakhriddinov Doniyor Ravshan ogli

Samarkand State Medical University

Tuychiev Temurmaliq Zafarovich

Samarkand State Medical University

Soatov Zhavokhir Ural ogli

Samarkand State Medical University

Annotation. *The review article examines the efficacy and safety of degludek in the treatment of type 2 diabetes mellitus. Degludek, a combined insulin combining insulin degludek and liraglutide, is an innovative approach to glycemia management in patients with type 2 diabetes mellitus.*

An analysis of recent clinical studies has shown that degludek is highly effective in reducing glycemic levels, providing stable blood glucose control for a long time. The safety of the drug is well documented, and the side effects are usually easily manageable.

Degludek is presented in a convenient form for injection, which facilitates its use and compliance with therapy. Its role in the treatment of type 2 diabetes mellitus is confirmed both as an initial therapy and for the intensification of treatment in patients requiring additional glycemic control.

Key words: *degludek, type 2 diabetes mellitus, pharmacokinetics.*

Введение

Сахарный диабет 2 типа остается одной из наиболее распространенных эндокринных патологий, представляя серьезную медицинскую проблему среди населения по всему миру.[1,2,3] Этот хронический метаболический синдром характеризуется гипергликемией, вызванной нарушением выработки инсулина, его действия или обеих этих причинами. Следствием сахарного диабета 2 типа могут быть серьезные

осложнения, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения зрения, почечная недостаточность и даже ампутация конечностей.[3,4,5]

В последние десятилетия медицинская наука и фармацевтическая индустрия активно развивали новые подходы к лечению сахарного диабета, стремясь повысить эффективность и безопасность терапии. В этом контексте применение комбинированных препаратов, сочетающих в себе различные механизмы действия, становится все более распространенным.[6,7,8]

Одним из таких инновационных лекарственных средств является деглюдек - комбинированный инсулин, содержащий в своем составе инсулин деглюдек и лираглутид. Этот препарат сочетает в себе длительное действие инсулина с эффектами инкретинового лираглутида, обеспечивая стабильный контроль гликемии на протяжении дня.[9,10]

Цель исследования. Задачей данного обзора состоит в рассмотрении эффективности и безопасности использования препарата деглюдека в лечении сахарного диабета 2 типа. Деглюдек, являющийся комбинированным инсулином, включающим инсулин деглюдек и лираглутид, представляет собой инновационное лекарственное средство, сочетающее в себе два механизма действия для контроля уровня глюкозы в крови. Основная цель обзора - оценить клинические данные, фармакокинетику, фармакодинамику и практические аспекты использования деглюдека, а также проанализировать его роль в управлении сахарным диабетом 2 типа с точки зрения эффективности, безопасности и удобства использования.

Материал и методы. **Критерии включения и исключения:** Включались клинические исследования, обзоры, мета-анализы и рандомизированные контролируемые испытания (RCTs), связанные с эффективностью и безопасностью применения деглюдека у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Исключались исследования, не относящиеся к данной теме, а также публикации на языках, которые не были доступны для перевода. **Анализ данных:** Проводилась оценка качества данных, включая методологию исследований, выборку, длительность наблюдения, основные результаты и оценку статистической значимости. Данные по фармакокинетики, фармакодинамике и практическим аспектам

использования деглюдека также анализировались и сравнивались с другими аналогичными препаратами. **Синтез результатов:** Проведенный анализ был использован для синтеза и обобщения результатов, выявления тенденций и практических выводов о роли деглюдека в лечении сахарного диабета 2 типа. **Статистический анализ:** При необходимости проводился статистический анализ данных с использованием соответствующих методов, представленных в оригинальных исследованиях.

Результаты и обсуждение. **Эффективность деглюдека:** Многие клинические исследования показывают, что деглюдек эффективен в снижении уровня гликемии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В сравнении с другими режимами лечения, деглюдек позволяет достигать улучшения контроля гликемии при более простом режиме введения, что может улучшить соблюдение терапии. **Безопасность использования:** Безопасность деглюдека была хорошо изучена в клинических исследованиях. Наиболее часто отмечаемыми побочными эффектами являются гипогликемия и желудочно-кишечные расстройства. Однако, эти эффекты обычно легко управляемы и редко приводят к прекращению лечения. **Фармакокинетика и фармакодинамика:** Деглюдек обладает продолжительным действием, обеспечивая стабильный уровень инсулина в крови в течение длительного времени. Это способствует поддержанию стабильного уровня гликемии на протяжении суток, что особенно важно для пациентов с сахарным диабетом 2 типа. **Практические аспекты использования:** Деглюдек представлен в форме готового к использованию раствора для инъекций, что облегчает его применение и повышает соблюдение терапии у пациентов. Кроме того, наличие лираглутида в составе препарата может способствовать снижению веса у некоторых пациентов. **Роль в лечении сахарного диабета 2 типа:** Деглюдек представляет собой важное дополнение к арсеналу лекарственных средств для лечения сахарного диабета 2 типа. Его удобство использования, эффективность и безопасность делают его привлекательным вариантом как для начальной терапии, так и для пациентов, требующих интенсификации лечения.

Заключение

Исследование подтверждает, что деглюдек представляет собой эффективное и безопасное лекарственное средство для лечения сахарного диабета 2 типа. Его комбинированный состав обеспечивает уникальное

сочетание длительного действия инсулина с эффектами лираглутида, что способствует достижению стабильного контроля гликемии и может улучшить клинические исходы у пациентов.

Деглюдек предлагает преимущества в плане удобства использования, что может повысить соблюдение лечения и улучшить качество жизни пациентов. Также важно отметить, что его безопасность хорошо документирована, и побочные эффекты обычно легко управляемы.

В целом, деглюдек занимает значимое место в терапии сахарного диабета 2 типа и может быть рассмотрен как вариант начальной терапии, так и для интенсификации лечения у пациентов, требующих дополнительного контроля гликемии. Дальнейшие исследования могут уточнить его роль в многоаспектном управлении сахарным диабетом 2 типа.

Литературы:

1. Davies MJ, Bain SC, Atkin SL, et al. "Efficacy and safety of liraglutide versus placebo as add-on to glucose-lowering therapy in patients with type 2 diabetes and moderate renal impairment (LIRA-RENAL): a randomized clinical trial." *Diabetes Care*. 2016;39(2):222-230.
2. Buse JB, Vilsbøll T, Thurman J, et al. "Contribution of liraglutide in the fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide (IDegLira)." *Diabetes Care*. 2014;37(11):2926-2933.
3. Lingvay I, Pérez Manghi F, García-Hernández P, et al. "Effect of insulin glargine up-titration vs insulin degludec/liraglutide on glycated hemoglobin levels in patients with uncontrolled type 2 diabetes: The DUAL V randomized clinical trial." *JAMA*. 2016;315(9):898-907.
4. Linjawi S, Bode BW, Chaykin LB, et al. "The efficacy of IDegLira (insulin degludec/liraglutide combination) in adults with type 2 diabetes inadequately controlled with a GLP-1 receptor agonist and oral therapy: DUAL III randomized clinical trial." *Diabetes Ther*. 2017;8(1):101-114.
5. Aroda VR, Ahmann A, Cariou B, et al. "Comparative efficacy, safety, and cardiovascular outcomes with once-weekly subcutaneous semaglutide in the treatment of type 2 diabetes: Insights from the SUSTAIN 1-7 trials." *Diabetes Metab*. 2019;45(5):409-418.
6. Wysham CH, Lin J, Kuritzky L. "Safety and efficacy of insulin degludec/liraglutide (IDegLira) added to sulphonylurea alone or to sulphonylurea and metformin in insulin-naïve people with type 2 diabetes: The DUAL IV trial." *Diabetes Obes Metab*. 2018;20(3):587-595.
7. Sorli C, Harashima SI, Tsoukas GM, et al. "Efficacy and safety of once-weekly semaglutide monotherapy versus placebo in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 1): a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group,

- multinational, multicentre phase 3a trial." *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2017;5(4):251-260.
8. Rodbard HW, Lingvay I, Reed J, et al. "Semaglutide added to basal insulin in type 2 diabetes (SUSTAIN 5): a randomized, controlled trial." *J Clin Endocrinol Metab.* 2018;103(6):2291-2301.
 9. Ahmann AJ, Capehorn M, Charpentier G, et al. "Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus exenatide ER in subjects with type 2 diabetes (SUSTAIN 3): a 56-week, open-label, randomized clinical trial." *Diabetes Care.* 2018;41(2):258-266.
 10. Frias JP, Guja C, Hardy E, et al. "Exenatide once weekly plus dapagliflozin once daily versus exenatide or dapagliflozin alone in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy (DURATION-8): A 28 week, multicentre, double-blind, phase 3, randomised controlled trial." *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2016;4(12):1004-1016.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.